

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Новое решение системы линейных уравнений и неравенств (программы МАТЛАБ)

Содержание

1. Введение \ 1
2. Базовая задача \ 2
3. Решение системы линейных уравнений \ 4
4. Решение системы линейных уравнений и неравенств \ 18
5. Литература \ 6
6. Программы \ 7-15

1. Введение

В книге [1] описан (в частности) метод решения перечисленных в заглавии задач. Здесь приводятся открытые коды МАТЛАБ-программ для таких расчетов. Особенности этих программ заключаются в следующем.

1. Основная матрица может быть сингулярной.
2. Уравнения и неравенства могут быть несовместимы.
3. Система уравнений и неравенств может быть недоопределенной или переопределенной.
4. Решение с определенной невязкой находится всегда (но при использовании только стандартных средств МАТЛАБ решение может вообще отсутствовать, например, если матрица сингулярна, не находятся активные неравенства, система неравенств недоопределена или переопределена).
5. Применен итеративный метод, в котором **отсутствуют операции обращения матриц и деления**.
6. Алгоритм решения пригоден для параллельной обработки.
7. Размерность задачи ограничена только ресурсами компьютера.

2. Базовая задача

Вначале мы рассмотрим некоторую базовую задачу (применяя обозначения из [1]), а затем формулировку ряда задач в терминах базовой задачи.

Итак, рассматривается система равенств вида

$$T^T \cdot I + C = n_1 \quad (1)$$

и система неравенств вида

$$T \cdot \varphi + \phi - U \geq n_2, \quad (2)$$

где

$$\phi = R \cdot I, \quad (3)$$

T как верхний индекс - знак транспонирования,

I, C, U, ϕ, n_1, n_2 - векторы размерностью k ,

φ - вектор размерностью m ,

T - матрица размерностью $k \cdot m$,

R - диагональная матрица размерностью $k \cdot k$.

Неизвестными здесь являются векторы I, φ . Величины n_1, n_2 являются невязками соответствующих уравнений, которые появляются в результате решения.

Важно отметить, что здесь и далее знак неравенства может относиться только к подмножеству уравнений, а в остальных уравнениях он может быть заменен на знак строгого равенства.

В [1] показано, что решение этой задачи является одновременно решением двух двойственных задач квадратичного программирования. Первая из них имеет вид

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \cdot I^T \cdot R \cdot I + \frac{\rho}{2} \cdot n_1^T \cdot n_1 - U^T \cdot I = \min, \\ T^T \cdot I + C - n_1 = 0, \\ I \leq 0, \end{aligned} \quad (4)$$

а вторая имеет вид

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \phi^T \cdot R^{-1} \cdot \phi + \frac{1}{2\rho} \cdot \varphi^T \cdot \varphi - C^T \cdot \varphi = \min, \\ T \cdot \varphi + \phi - U - n_2 \geq 0. \end{aligned} \quad (5)$$

При этом

$$C^T \cdot \varphi = T \cdot \varphi \cdot I. \quad (6)$$

Кроме того, согласно условию дополняющей нежесткости,

$$I^T \cdot (T \cdot \varphi + \phi - U - n_2) = 0. \quad (7)$$

Здесь ρ – величина, определяемая пользователем. В [1] показано, что при $\rho \rightarrow \infty$ величины n_1, n_2 стремятся к нулю и скажем

$$\frac{\rho}{2} \cdot n_1^T \cdot n_1 \text{ в (4) также стремится к нулю.}$$

Метод основан на движении по градиенту минимизируемых функций. Расчет выполняется итеративно и результат расчета, как правило, является приближенным. При этом в результате появляются упомянутые выше невязки n_1, n_2 . Им соответствуют относительные ошибки $\varepsilon_1, \varepsilon_2$. При этом величина ε_1 определяется в результате расчета, а величина ε_2 задается пользователем.

Количество итераций (т.е. длительность расчета) и величина ε_1 регулируются величиной ρ . Чем больше величина ρ , тем меньше величина ε_1 , но тем больше длительность вычислений.

3. Решение системы линейных уравнений

Для этого в базой задаче принимается $R = 0, U = 0$. При этом (2.4) принимает вид

$$T^T \cdot x + C - n_1 = 0, \quad (1)$$

$$n_1^T \cdot n_1 = \min. \quad (2)$$

Система (1) может быть несовместимой, недоопределенной, переопределенной. Отыскивается такое решение, которое соответствует минимуму (2).

М-функция для решения этой задачи имеет вид:

```
function [x,eps1,k,n1,mini]=...  
anySLAE2 (A,B,r,eps,kmax)
```

Входными аргументами здесь являются

A – матрица $A = T'$ – см. (1),

B – вектор $(-C)$ – см. (1),

r – величина ρ – см. раздел 2,

eps2 – величина ε_2 – см. раздел 2,

kmax – максимальное число итераций,

ВЫХОДНЫМИ величинами здесь являются

x – вектор I – см. (2.4, 1),

eps1 – величина относительной невязки ε_1 – см. раздел 2,

k – количество итераций,

n1 – вектор невязок в уравнении (1),

mini – значение минимума (2).

M-функция для тестовых задач имеет вид:

function test_anySLAE2()

В тесте решаются различные варианты системы. Для проверки та же система решается средствами MATLAB. В тесте выполняется также

**function [m_x, m_eps1, m_n1,
m_minx, tmatlab] = anySLAE2m(A,B)**

При этом вычисляются величины, аналогичные ВЫХОДНЫМ величинам рассматриваемой функции **anySLAE2**. В тесте параметр **mode** устанавливает номер теста. Рассмотрим эти тесты.

1. Хорошо определенная система малой размерности.
2. Недоопределенная система малой размерности.
3. Переопределенная система малой размерности.
4. Переопределенная система для вычисления такого вектора **x**, относительно которого компоненты вектора **B** имеют минимальную дисперсию.
5. Недоопределенная система большой размерности.
6. Переопределенная система большой размерности.
7. Плохоопределенная система малой размерности. В этом случае вычисление средствами MATLAB невозможно: выдается сообщение "Warning: Matrix is singular to working precision"

4. Решение системы линейных уравнений и неравенств

Решаемая система имеет вид

$$T \cdot \varphi - U \geq 0. \quad (1)$$

Для этого в базой задаче принимается $R = 0$, $C = 0$. Система (1) может быть несовместимой, недоопределенной, переопределенной.

Отыскивается такое решение, которое соответствует минимуму задачи (2.5) или

$$\varphi^T \cdot \varphi = \min. \quad (2)$$

M-функция для решения этой задачи имеет вид:

```
function [k, ft, er2K, n2eq, n2neq, minf] ...  
=ansSLAE3 (A, B, D, r, eps2, kmax)
```

Входными аргументами здесь являются

A – матрица $A = T$ – см. (1),

B – вектор (U) – см. (1),

D – вектор указателей типа уравнения: если m -уравнение является равенством, то $D_m = 0$, а в противном случае $D_m = 1$,

r – величина ρ – см. раздел 2,

eps2 – величина ε_2 – см. раздел 2,

kmax – максимальное число итераций,

Выходными величинами здесь являются

k – количество итераций,

ft – вектор φ – см. (1),

er2K – достигнутая величина ε_2 – см. раздел 2,

n2eq – вектор невязок в равенствах системы (1),

n2neq – вектор невязок в неравенствах системы (1), которые по условию задачи могут иметь любую положительную величину,

minf – значение минимума (2).

M-функция для тестовых задач имеет вид:

```
function testqw3 ()
```

В тесте решаются различные варианты системы. Для проверки та же система в некоторых случаях решается средствами MATLAB. Параметр **eq** устанавливает номер способа такого решения. В тесте параметр **mode** устанавливает номер теста. Рассмотрим эти тесты.

1. Хорошо определенная система малой размерности. Проверка выполняется по формуле $y=A \setminus B$.
2. Недоопределенная система малой размерности. Проверка выполняется по формуле $y=A \setminus B$.

3. Переопределенная система малой размерности. Проверка выполняется по формуле $\mathbf{y}=\mathbf{A}\backslash\mathbf{B}$.
4. Хорошо определенная система равенств (\mathbf{A}, \mathbf{B}) . Проверка выполняется по формуле $\mathbf{y}=\mathbf{A}\backslash\mathbf{B}$.
5. Система неравенств (\mathbf{A}, \mathbf{B}) , совпадающих в левой части с равенствами из п. 4. Эта система не решается средствами MATLAB как задача квадратичного программирования. Но выдается сообщение "No active inequalities"
6. Система неравенств (\mathbf{A}, \mathbf{B}) , совпадающих в левой части с равенствами из п. 4. Знаки равенства и неравенства могут устанавливаться пользователем в векторе \mathbf{D} . Эта система не проверяется средствами MATLAB
7. Недоопределенная система неравенств. При попытке решить ее средствами MATLAB как задачу квадратичного программирования выдается сообщение "A must have 2 column(s) "
8. Переопределенная система неравенств. При попытке решить ее средствами MATLAB как задачу квадратичного программирования выдается сообщение "A must have 6 column(s) "
9. Переопределенная система равенств и неравенств (в левой части такая же, как в п.8). Вектор \mathbf{D} таков, что решение получается с большой невязкой в равенствах.
10. Переопределенная система равенств и неравенств (в левой части такая же, как в п.8). Вектор \mathbf{D} таков, что решение получается с большой невязкой в равенствах.

5. Литература

1. Хмельник С.И. Электрические цепи постоянного тока для моделирования и управления. Алгоритмы и аппаратура. Published by "MiC" - Mathematics in Computer Comp., <https://doi.org/10.5281/ZENODO.19098465>

6. Программы

Оглавление

1. `function test_anySLAE2`
2. `function testqw3 ()`
3. `function anySLAE2`
4. `function anySLAE2m`
5. `function anySLAE3`
6. `function eqfi`
7. `function rucd2`
8. `function makingRU`
9. `function nocondel2`
10. `function min2_4_3`
11. `function Rdiol`

```
function test_anySLAE2 ()
% A*x-B=0
mode=3;
kmax=10000;
    r=100000;
    erd=0.001;

if mode==1 % 1=ravno
    A=[1,1,9; 2,4,7; 1,0,5];
    B=[1.5,1,3]';
elseif mode==2 % 2=under
    A=[1,1,0,0,1,-1;
        1,0,1,2,0,3];
    B=[1.5,1]';
elseif mode==3 % over
    A=[1,1,0,0,1,-1;
        1,0,1,2,0,3]';
    B=[1.5,1,7,8,9,2]';
elseif mode==4 % 4=over=dispersion
    A=[1,1,1,1,1,1]';
    B=[1,2,3,-4,5,6]';
elseif mode==5 % 5=under=mnogo
    erd=0.0000001;
    m=229;
    T1=[1:1:1+m]';
```

```
T2=[100:1:100+m]';
A=[T1,T2]';
B=[1.5,1]';
elseif mode==6 % 6=over=mnogo
    m=125;
    T1=[1:1:1+m];
    T2=[100:1:100+m];
    A=[T1;T2]';
    B=[1:1:1+m]';
elseif mode==7 % 7равно, Matrix is singular to
working precision
    A=[1,1,9; 2,2,18; 1,0,5];
    B=[1.5,1,3]';
end
tic
[x,eps1,k,n1,minx]=anySLAE2(A,B,r,erd,kmax)
tmy=toc;
[m_x, m_eps1, m_n1, m_minx,
tmatlab]=anySLAE2m(A,B)
```

function testqw3()

```
% B: beg, end, R, U, Diod
kmax=10000;
dmin=0.001;
dmax=1000000;
r=100000;
erd=0.0001;
mode=10;
if mode==1 % 1=равно
    eq=0;
    A=[1,1,9; 2,4,7; 1,0,5];
    B=[1.5,1,3]';
    D=[0,0,0];
elseif mode==2 % 2=under
    eq=0;
    A=[1,1,0,0,1,-1;
        1,0,1,2,0,3];
    B=[1.5,1]';
    D=[0,0];
elseif mode==3 % over
    eq=0;
```

```
A=[1,1,0,0,1,-1;
    1,0,1,2,0,3]';
B=[1.5,1,7,8,9,2]';
D=[0,0,0,0,0,0];
elseif mode==4 % 1=ravno
    eq=1;
    A=[1,1,9; 2,4,7; 1,0,5];
    B=1000*[1,1,1]';
    D=[0,0,0]; % 0,0,0; 0,1,0; 1,1,0; 1,0,0;
elseif mode==5 % "No active inequalities"
    eq=2;
    A=[1,1,9; 2,4,7; 1,0,5];
    B=1000*[1,1,1]';
    D=[1,1,1]; % 1,1,1; 0,0,1; 0,1,1; 1,0,1;
elseif mode==6 % Bez proverki
    eq=99;
    A=[1,1,9; 2,4,7; 1,0,5];
    B=1000*[1,1,1]';
    D=[0,0,1]; % 1,1,1; 0,0,1; 0,1,1; 1,0,1;
elseif mode==7 % 7=2=under "A must have 2
column(s)" MATLAB trebuet kwadratnuu matrizu
    eq=3;
    A=[1,1,0,0,1,-1;
        1,0,1,2,0,3];
    B=[1.5,1]';
    D=[1,0];
elseif mode==8 %8=3 % over "A must have 6
column(s)" MATLAB trebuet kwadratnuu matrizu
    eq=4;
    A=[1,1,0,0,1,-1;
        1,0,1,2,0,3]';
    B=-[1.5,1,7,8,9,2]';
    D=[1,1,1,1,1,1];
elseif mode==9 %8=3 % over ploho
    eq=99;
    A=[1,1,0,0,1,-1;
        1,0,1,2,0,3]';
    B=[1.5,1,7,8,9,2]';
    D=[0,1,0,1,0,1];
elseif mode==10 %8=3 % over horosho
    eq=99;
```

```
A=[1,1,0,0,1,-1;  
    1,0,1,2,0,3]';  
B=[1.5,1,7,8,9,2]';  
D=[1,1,0,1,0,1];
```

end

```
[k,ft,er2K,n2stogo,n2nestogo,minf]=anySLAE3(A  
,B,D,r,erd,kmax)
```

```
    if eq==0  
        y=A\B  
    elseif eq==1 % D=0  
        Beq=B;  
        Aeq=A;  
        A=[];  
        B=[];  
        x0=[0;0;0];  
        [x,fval] =  
fmincon(@myfun2,x0,A,B,Aeq,Beq)  
    elseif eq==2 % D=1  
        x0=[0;0;0];  
        %x0=[80;-90;180];  
        [x,fval] =  
fmincon(@myfun2,x0,A,B)  
    elseif eq==3 % D=1  
        x0=[0;0];  
        [x,fval] =  
fmincon(@myfun2,x0,A,B)  
    elseif eq==4 % D=1  
        x0=[0;0;0;0;0;0];  
        [x,fval] =  
fmincon(@myfun2,x0,A,B)  
    end  
return  
% X = FMINCON(FUN,X0,A,B,Aeq,Beq) minimizes  
FUN subject to the linear  
% equalities Aeq*X = Beq as well as A*X <=  
B. (Set A=[] and B=[] if no  
% inequalities exist.)
```

function

```
[i,erTi,k,n1,mini]=anySLAE2(A,B,r,erd,kmax)
```

```
% A*x-B=0
dmin=0.001;
dmax=10000;
    T=A';
    Ct=-B;
    raz=size(T);
for k=[1:1:raz(1)]
    D(k) =0;
    U(k) =0;
    R(k,k) =0;
end
[k,er1K,er2K,erTi,i,ft,n1,yTf,minf,mini]=eqfi(T
,Ct,U,D,r,erd,dmin,dmax,kmax,R);
```

```
function [m_x, m_eps1, m_n1, m_minx,
tmatlab]=anySLAE2m(A,B)
```

```
%
tic;
m_x=A\B
sm_x=size(m_x);
tmatlab=toc;
m_n1= A*m_x-B;
sm_n1=size(m_n1);
m_minx=sum(m_n1.^2);
a=sqrt(sum(m_n1.^2)/sm_n1(1));
b=sqrt(sum(m_x.^2)/sm_x(1));
m_eps1=a/b;
```

```
function
```

```
[k,ft,er2K,n2stogo,n2nestogo,minf]...
=anySLAE3(A,B,D,r,erd,kmax)
```

```
% A*x-B=0
dmin=0.001;
dmax=r;
    U=B;
    T=A;
    rt=size(T);
        for m=[1:1:rt(2)] Ct(m)=0; end
        Ct=Ct';
    for m=[1:1:rt(1)]
        R(m,m)=0;
```

```
end
[k,er1K,er2K,erTi,i,ft,yt,yTf,minf,mini,p]=...
eqfi(T,Ct,U,D,r,erd,dmin,dmax,kmax,R);
n2=yTf-U;
n2nestogo=n2.*D';
rD=size(D);

for m=[1:1:rD(2)]
    if D(m)==0
        DD(m)=1;
    else
        DD(m)=0;
    end
end
n2stogo=n2.*DD';
```

function

```
[k,er1K,er2K,erTi,i,ft,yTi,yTf,minf,mini,p]...
=eqfi(T,Ct,U,D,r,erd,dmin,dmax,kmax,R)
%
raz=size(T);
for k=[1:1:raz(1)]
    B(k,:) =[ 0,0, R(k,k), U(k), D(k)];
end
C=0;
n=0;
[i,f,er1K,er2K,k,p,Un,N,yN,m,ft,yTi,erTi,dD,...
yTf]=rucd2(B,C,r,erd,dmin,dmax,n,T,Ct,kmax);
minf=ft'*ft;
mini=yTi'*yTi;
```

function

```
[i,f,er1K,er2K,k,p,Un,N,yN,m,ft,yTi,erTi,dD,yTf]
=rucd2(b,C,ro,erd,dmin,dmax,n,T,Ct,kmax)
% main function
if sum(C)==0
    m=0;
else
    m=1;
    msg=sum(C)
    i=0;f=0;er1K=0;er2K=0;k=0;p=0;...
    E=0;N=0;y=0;m=0;ft=0;yt=0;erTi=0;muil=0;
```

```
    return
end
N=0;
[R,U,D] = makingRU(b);
[f,i,k,er2K,er1K,p,Un,ft,erTi,dD]=...
nocondel2(R,ro,N,U,C,erd,D,dmin,...
dmax,T,Ct,kmax);
yN=f/ro;
yTi=ft/ro;
yTf=T*ft;
```

```
function [R,U,D] = makingRU(branch)
```

```
% R,U,D from branches
% b = begN,endN,R,U,D
    raz=size(branch);
    nb=raz(1);
    uz = 0;
    k = 1;
    while k <= nb
        R(k,k) = branch(k,3);
        U(k) = branch(k,4);
        D(k) = branch(k,5);
        k=k+1;
    end
    U=U';
```

```
function [f,i,k,er2K,er1K,p,Un,ft,erTi,mui1]...
=nocondel2(R,ro,N,U,C,erd,D,dmin,dmax,...
```

```
T,Ct,kmax)
```

```
% basic calculations
Rn=R+ro*(N'*N+T'*T');
Un=U-ro*(N'*C+T'*Ct);
    [i,k,er2K,p,mui1]=min2_4_3
    (Rn,Un,erd,D,dmin,dmax,kmax);
f=ro*(N*i+C);
ft=ro*(T'*i+Ct);
razi=size(i);
razf=size(f);
nf=sum(f.^2)/razf(1);
ni=sum(i.^2)/razi(1);
if ni==0
```

```
    er1K=0;
    erTi=0;
else
    er1K=sqrt(nf/(ro*ro*ni));
    razft=size(ft) ;
    nft=sum(ft.^2)/razft(1);
    erTi=sqrt(nft/(ro*ro*ni));
end

function [i,k,er2K,p,dD]=...
min2_4_3(Rn,Un,erd,D,dmin,dmax,kmax)
% min function (1.1.24)
i=0*Un;
nUn=sum((Un).^2);
if nUn==0
    nUn=erd;
end
er2K=999;
raz=size(i);
k=0;
while er2K>erd && k<kmax
    k=k+1;
    [mui1,mui2]=Rdiod(i,D,dmin,dmax);
    p=mui1'+Rn*i-Un;
    np=sum((p).^2);
    er2K=sqrt(np/nUn);
    if er2K==0
        break;
    end
    m2=diag(mui2);
    a=p'*p/(p'*(m2+Rn)*p);
    ap=a*p;
    i=i-ap;
end
dD=mui1;

function [mui1,mui2]=Rdiod(i,D,dmin,dmax)
% resistance of diodes
    %if D==0
        %mui1=0;mui2=0;
        %return;
```

```
    %end
n=size(i);
n=n(1);
k=1;
while k<=n
    if D(k)==1
        if i(k) >0
            mui1(k)=dmin*i(k);
            mui2(k)=dmin;
        else % i(k) =<0
            mui1(k)=dmax*i(k);
            mui2(k)=dmax;
        end
    else
        mui1(k)=dmin*i(k);
        mui2(k)=dmin;
    end
    k=k+1;
end
```